

Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung von Kindern und Jugendlichen bis zur Vorstellung in einer Post-COVID-Spezialambulanz

Mara König^{1,2}, Chiara Rathgeb^{3,4}, Maja Pawellek^{1,2}, Martin Alberer⁵, Silvia Stojanov^{5,6}, Cordula Warlitz⁵, Uta Behrends⁵, Michael Kabesch^{1,2}, Stephan Gerling^{1,2}, Susanne Brandstetter^{1,2}, Christian Apfelbacher^{2,7}

1. Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin der Universität Regensburg (KUNO-Kliniken), Regensburg, Deutschland
2. Wissenschafts- und Entwicklungscampus Regensburg (WECARE), Klinik St. Hedwig, Barmherzige Brüder, Regensburg, Deutschland
3. Lehrstuhl für Public Health und Versorgungsforschung, Institut für medizinische Informationsverarbeitung, Biometrie und Epidemiologie (IBE), Medizinische Fakultät, LMU München, Deutschland
4. Pettenkofer School of Public Health, München, Deutschland
5. MRI Chronische Fatigue Zentrum (MCFC) für junge Menschen, Kinderpoliklinik, TUM School of Medicine and Health, Technische Universität, München, Deutschland
6. Division of Pediatric Psychosomatic Medicine, Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, KJF Klinikum Josefinum, Augsburg, Deutschland.
7. Institut für Sozialmedizin und Gesundheitssystemforschung, Otto von Guericke Universität Magdeburg, Magdeburg, Deutschland

Kernaussage: Kinder und Jugendliche mit Symptomen von Post-COVID nutzen verschiedene Versorgungsangebote auf der Suche nach hilfreicher Behandlung, wobei der Kontakt zu Kinder- und Jugendärzt:innen, Hausärzt:innen sowie selbstinitiierte Maßnahmen eine zentrale Rolle spielen.

Hintergrund: Kinder und Jugendliche mit persistierenden Symptomen nach einer SARS-CoV-2 Infektion und deren Eltern berichten von langen Wegen und intensiven Bemühungen, bis sie Zugang zu spezialisierter Versorgung und einer diagnostischen Absicherung hinsichtlich des Post-COVID-19-Syndroms (PCS) erhalten [1]. Die Erfassung der Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung von Erkrankungsbeginn bis zum Zugang zu spezialisierter Versorgung trägt zur besseren Kenntnis der Versorgungssituation junger Menschen mit Symptomen von Post-COVID bei.

Zielsetzung: Ziel dieser Studie war es, die Inanspruchnahme der Gesundheitsversorgung aufgrund von Post-COVID Symptomen bei Kindern und Jugendlichen bis zur Vorstellung in einer Post-COVID-Spezialambulanz quantitativ zu erfassen.

Methode: 117 Patient:innen (4 – 17 Jahre) wurden in pädiatrischen Post-COVID-Spezialambulanzen des Modellprojekts „Post-COVID Kids Bavaria“ in Bayern, Deutschland rekrutiert. Die Inanspruchnahme wurde retrospektiv über ein telefonisches Elterninterview erfasst.

Ergebnisse: Im Median vergingen sechs Monate (IQR: 4 – 8) von der initialen SARS-CoV-2-Infektion bis zum Termin in der Spezialambulanz. Die Teilnehmenden wurden durch Kinder- und Jugendärzt:innen (43 %, n = 50), Hausärzt:innen (7 %, n = 8) oder andere Ärzt:innen im ambulanten und stationären Setting (29 %, n = 34) auf eine Spezialambulanz aufmerksam. Im Median berichteten die Teilnehmenden über sieben ärztliche Kontakte (IQR: 4 – 12) bei zwei verschiedenen Fachärzt:innen (IQR: 1 - 4). Fast alle (97 %, n = 113) suchten Kinder- und Jugendärzt:innen und/oder Hausärzt:innen auf. Telemedizinischen Kontakt gaben 21 % (n = 25) an. Therapeutische Leistungen nahmen 48 % (n = 56) in Anspruch, darunter am häufigsten komplementär- und alternativmedizinische Angebote (21 % aller Teilnehmenden, n = 36). Etwa zwei Drittel (64 %) der Leistungen wurden selbstinitiiert, während 36 % auf ärztliche Empfehlung oder Verordnung erfolgten. Die Einnahme verordneter Medikamente gaben 65 % (n = 76) an; nicht verordnete Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel wurden von 61 % (n = 71) eingenommen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis

Kinder und Jugendliche mit Symptomen von Post-COVID haben eine hohe, häufig selbstinitiierte, Inanspruchnahme bis zur Vorstellung in einer Spezialambulanz. Dies kann auf unklare Versorgungspfade zurückzuführen sein. Kinder- und Jugendärzt:innen sowie Hausärzt:innen sind zentrale Versorgungsakteur:innen, weshalb deren Wissen und Vernetzung zu spezialisierten Kliniken von zentraler Bedeutung für den Zugang zu frühzeitiger Diagnostik und adäquater Versorgung sind.

Quellenangaben (optional):

1 Brandstetter, Susanne; Pawellek, Maja; Rathgeb, Chiara; Alberer, Martin; Warlitz, Cordula; Behrends, Uta et al. (2024): Kinder und Jugendliche mit Post-COVID-Syndrom: eine qualitative Studie zu Erfahrungen und Zufriedenheit mit der Versorgung in einem Modellprojekt in Bayern (Post-COVID Kids Bavaria). In: Zeitschrift für Evidenz, Fortbildung und Qualität im Gesundheitswesen. DOI: 10.1016/j.zefq.2024.08.008